

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DO COMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

**UMA CASA MODERNISTA COMO UM ANTI-MUSEU: CENTRO DE
REFERÊNCIA E PESQUISA DO MODERNISMO BRASILEIRO
(CERPEMOB)**

*Isis de Castro**

* Arquiteta. isisdecastropr@uol.com.br

Resumo

Este trabalho propõe a revitalização da residência Olivo Gomes, localizada no Parque da Cidade, em São José dos Campos, SP, através da criação de um anti-museu, um museu imaginário e um espaço destinado ao estudo e à pesquisa do modernismo brasileiro. Com base no estudo do movimento modernista no Brasil, especificamente nas áreas de arte, arquitetura e design, e da história dos museus desde seu surgimento em 1789, como instituição pública, até os dias de hoje, aponta-se quais são as novas tendências dos museus contemporâneos e espaços de arte. A reflexão mais profunda em torno do tema museu, necessária à viabilização deste trabalho, descortina novos rumos da museografia mundial. O projeto de um anti-museu, a organização do museu imaginário baseado em conceitos formulados por André Malraux, e o centro cultural, (CERPEMOB-Centro de Referência e de Pesquisa do Modernismo Brasileiro) incorporam as nítidas tendências do museu contemporâneo, e têm como objetivo estudar, pesquisar e, portanto, valorizar o modernismo brasileiro. Pretende-se desta forma desconstruir o sentido tradicional da palavra museu, inevitavelmente ligada ao velho, antigo, distante, inatingível. Este anti-museu diminuirá a distância entre o espectador e a obra.

Palavras Chave

anti-museu; arquitetura modernista; design

Abstract

This essay proposes the revitalization of Olivo Gome's house, at the City Park, in São José dos Campos, SP, through the establishment of an anti-museum, an imaginary museum and a Brazilian modernist movement study and research center. Based on the study of such movement, with focus in the art, architecture and design areas, in addition to a brief history of museums, since their arise, in 1789, as public institutions, up to the current date, one points out to the new trends of the contemporary museums and art spaces. A deeper reflection on the museum theme, pre-requisite to make viable this essay, unveils new directions of the worldwide museumgraphy. The project of an anti-museum, an imaginary museum based on the concepts developed by André Malraux and the Cultural Center (CERPEMOB) embody the crystal clear trends of the contemporary

museum, and aim at studying, researching and, thus, prizing the Brazilian modernism. The ultimate objective is the desconstruction of the traditional sense of the word museum, inevitably linked to concepts like old, ancient, faraway, intangible. Therefore, this anti-museum shall close the gap between the public and the artwork.

Key-words

anti-museum, modernist architecture, design

UMA CASA MODERNISTA COMO UM ANTI-MUSEU: CENTRO DE REFERÊNCIA E PESQUISA DO MODERNISMO BRASILEIRO (CERPEMOB)

A Proposta

Acreditando na afirmação de J.R.Melhem – Presidente do CONDEPHAAT “...Para sobreviver à história, o bem preservado não pode servir apenas para contemplação, ele tem que ser socialmente útil”, este trabalho propõe a revitalização da Residência Olivo Gomes(fig.1) (1951). Obra do arquiteto modernista brasileiro Rino Levi, encontra-se inserida em jardins projetados pelo artista plástico e paisagista Roberto Burle Marx (figs. 2,3), considerado como “um dos mais expressivos de seus jardins particulares” (Penedo, 1997, pg. 57) e respeitado internacionalmente como um dos jardins modernistas mais belos do mundo. Tanto a residência, quanto seus jardins, ambos preservados pelo Comphac - Lei 6493/04 - 05/01/2004.

A revitalização proposta se dará inicialmente através da criação de um museu destinado ao estudo e à pesquisa do Modernismo Brasileiro e um Centro de Referência e de Pesquisa do Modernismo Brasileiro - CERPEMOB

A Residência Olivo Gomes é uma das mais representativas residências projetadas por Rino Levi. Ela chama a atenção principalmente pela sua racionalidade e pela sensibilidade do arquiteto em equacionar o programa complexo, usufruindo a beleza e da amplitude do local onde está situada. A relação entre a residência e a paisagem é tão estreita que autores, arquitetos e paisagistas, não conseguem dissociar os dois projetos, o de Rino Levi e o de Burle Marx.

Residência Olivo Gomes (fig 1)
Fonte: www.sjc.com.br

A casa está implantada nos limites do terraço que se eleva sobre a várzea do Rio Paraíba, situação que favoreceu o arquiteto a implantar a residência em dois níveis.

O inferior abriga os salões de jogos e bar, abrindo-se para os jardins exteriores. O superior acolhe os programas principais, organizados de modo pragmático. Num primeiro bloco encontra-se o conjunto de dormitórios, em número de oito, compreendendo, a cada dois quartos um sanitário, alinhado junto à ampla galeria de circulação, de onde inclusive, é lançada a rampa de acesso ao pavimento inferior. As salas de estar e refeições estão situadas ao

Jardins Burle Marx – (fig.2)
Fonte: www.sjc.com.br

centro, estendendo-se a primeira à um generoso terraço que se projeta sobre um espelho d'água. As dependências dos empregados estão localizadas no extremo oposto, interligadas ao corpo da edificação principal pela cobertura do abrigo dos automóveis. A escolha das cores empregadas na pintura da residência é de autoria do artista plástico Francisco Rebolo.

Jardins Burle Marx – (fig.3)
Fonte: www.sjc.com.br

Encontra-se atualmente (Outubro de 2004) desocupada, em bom estado de preservação, sem alterações observadas, e é considerada exemplo típico da arquitetura modernista.

A Arquitetura Modernista nasce das mudanças técnicas, sociais e culturais derivadas da Revolução Industrial de meados do séc XVIII, na Inglaterra, alcançando uma linha coerente de pensamento e de ação um século depois, a partir do trabalho de W. Morris na Grã-Bretanha e do Movimento “Arts and Crafts”, culminando com a criação da Bauhaus, com Walter Gropius.

A Industrialização, com o surgimento da energia a vapor, possibilitou a produção fabril, a produção em massa de novos materiais e novas maneiras de construir.

A arquitetura até então era elitista, no sentido de que só servia às grandes construções tais como o conjunto das grandes obras-mestras da história. Obras como os templos gregos, os circos romanos, as igrejas românicas, as catedrais góticas, os palácios renascentistas ou barrocos, são normalmente as peças arquitetônicas consideradas pelos historiadores como obras de arte ou obras arquitetônicas de arte.

Por todos os séculos anteriores à era industrial, a moradia do cidadão comum era ignorada, vista como interesse único para os arqueólogos. Quando se analisa o séc. XIX, fica impossível se ignorar a moradia comum.

Uma das características essenciais da Arquitetura Moderna é a clara assimilação do conceito de funcionalidade, a ponto de o adjetivo “funcional” ter chegado a identificar-se, a se fazer totalmente inseparável da arquitetura moderna, e de ter sido conhecida também como “arquitetura funcional”.

O movimento racionalista, ainda dentro da Arquitetura Modernista, que se desenvolve fundamentalmente durante o período compreendido entre as duas guerras mundiais, é a mais importante tentativa de responder, mediante a adoção decidida das teorias funcionalistas, à pergunta de se é possível pôr de acordo as exigências artísticas com as necessidades práticas e econômicas. E o problema fundamental que aborda é o do divórcio entre arte e técnica, provocado pela chamada Revolução Industrial, ou dito de outro modo, à falta de adaptação do artista, do arquiteto, do designer ou do artesão aos novos métodos de produção industrial.

Quando então, os imperativos do desenvolvimento do capitalismo forçam a necessidade de novos mercados para os produtos industriais, surge uma procura de produtos formalmente atraentes, tecnicamente corretos, econômicos e produzíveis em grandes séries.

A resposta mais coerente, mais completa e mais importante a este problema foi dada pela escola de arquitetura e desenho Bauhaus, fundada em 1919, na Alemanha, pelo arquiteto Walter Gropius.

A Bauhaus busca, sobretudo conjugar a teoria com a prática, induzindo que a arte deixasse de “inventar” belas formas, mas sim que, obrigatoriamente, contribuísse através de suas formas para o enriquecimento da vida cotidiana dos homens.

Nesse sentido, a Bauhaus forma seus alunos para criarem obras passíveis de serem reproduzíveis e acessíveis a toda população e não obras singulares e irrepetíveis.

A Bauhaus procurou ao máximo aliar beleza à técnica e, seu criador Gropius, não imaginava que ela viria a tornar-se, durante mais de uma década, o mais importante centro criador da Europa. Bauhaus era ao mesmo tempo uma escola e uma oficina. Reunia, num admirável espírito de comunidade, arquitetos, mestres artesãos, pintores abstratos, todos trabalhando pela nova filosofia imposta pela revolução industrial. A criação de novas matérias-primas e a fabricação em série direcionava-os para uma nova metodologia de trabalho, em que era preciso coordenar novos elementos, - o custo, a produção, os meios, - com a arte, em benefício do ser humano. O mobiliário moderno, o design de móveis, nascem dessa união, com a junção da arte e da técnica, da qual deveria prevalecer “*o optimum da racionalidade funcional*” .

O Brasil assiste alienado, à revolução no mobiliário europeu, no início do séc XX, pois apesar de já possuir um número expressivo de marcenarias e fábricas que produziam móveis, a influência dos importados da França, da Inglaterra e da Áustria ainda no séc. XIX, influenciavam a produção local.

Segundo Santos (1995, 78), a história do móvel moderno no Brasil divide-se em duas fases bastante distintas: antes e depois dos anos 30, do séc. XX.

Antes dos anos 30, seguiu-se a tradição colonial copiando-se os velhos estilos, com uma cartilha eclética que misturava os “luíses e marias”, o barroco, o inglês e até mesmo o árabe, que chegou ao Brasil trazido pelos portugueses.

A partir deste período, após a chegada de Warchavchik em 1924 que introduz o “internacional style”, e com a consolidação da arquitetura moderna no Brasil, com reflexos das principais idéias e polêmicas levantadas pelo Modernismo no âmbito da literatura e das artes plásticas na Semana de 22, criou-se no país um forte desejo de mudança, que influenciou também o processo da modernização da mobília brasileira.

Diferentemente do que pretendeu muitos designers e arquitetos, o desenho de móveis no Brasil, que em princípio deveria ajustar-se às normas industriais da produção em série, tornou-se luxo de poucos, fruto escasso de uma produção restrita e quase artesanal, especialmente no caso do móvel residencial. Por outro lado, se preconizava que o móvel residencial quando produzido em alta escala raramente atendia os padrões do “bom desenho”.

Outros obstáculos também concorreram contra esta modernização como afirmou certa vez P.M.Bardi, com o fechamento do Studio de Arte Palma, firma resultante da associação de Lina Bo Bardi e Giancarlo Piretti em 1948: “ As coisas não deram certo, a mentalidade era tão antimoderna! O que predominava eram os móveis de Pascoal Bianco e do pessoal do Brás...”

Mario de Andrade, o mais expressivo representante do movimento moderno no Brasil, concluiu que não bastava enunciar os princípios desse movimento: “*Era preciso pô-los em prática*”. Mario deu inúmeras contribuições para o movimento moderno, sendo aqui importante citar uma de suas iniciativas direcionada para as classes menos favorecidas, a realização do Primeiro Concurso de Mobília Proletária no Brasil, que primou pelo espírito de universalidade, modernização e integração das artes.

No final da década de 50, nasce um espírito de euforia desenvolvimentista, cuja tônica principal foi a confiança no futuro. O Brasil viveu uma rápida industrialização conjugada com a intensificação dos meios de comunicação, contribuiu sobremaneira na difusão do móvel moderno brasileiro. Chegava entre nós a produção em série

Assim essa etapa foi marcada por algumas iniciativas, diz Santos (1995, 112):

...iniciativas, talvez nem tão expressivas do ponto de vista estético, porém certamente muito criativas pelas soluções industriais que encaminharam. Entre elas, destacaram-se : a Fábrica de Móveis Z, Zanine, Pontes & Cia, Ltda, de São José dos Campos; a Ambiente Indústria e Comércio de Móveis S.A.; a Móveis Branco & Preto; a L'Atelier Móveis; a Unilabor Indústria de Artefatos de Ferro e Madeira Ltda, Móveis Contemporânea; Móveis Artesanal (Mobilínea); Escriba Indústria, Comércio de Móveis Ltda; Hobjeto Indústria e Comércio de Móveis S.A.; Forma Móveis e Objetos de Arte S.A.; todas desenvolvidas em São Paulo.

A Loja Oca, inaugurada no Rio de Janeiro em 1955, foi criação de Sergio Rodrigues, que pretendia desenvolver neste espaço uma linha de móveis genuinamente brasileira, do desenho ao material.

Cada uma dessas empresas, à sua maneira, animadas por diferentes partidos de desenho, foi responsável pelo início da produção em série do móvel moderno em nosso país, deixando o estágio de artesanato do móvel único e modelos exclusivos. A produção em série e a comercialização através de canais de vendas mais populares, como grandes magazines, foram fatores importantes para a legitimação e difusão do desenho moderno.

Desta forma, a idéia inicial de criar um Museu Modernista nos moldes dos Museus Tradicionais, não pareceu condizente com os ideais propostos pelo movimento modernista.

O Modernismo surgiu com o advento da industrialização, com o surgimento das máquinas, na tentativa de unir “arte e técnica”, isto é, beleza criada em série. A proposta era popularizar a arte, o “bom gosto”, a funcionalidade, através do design acessível às classes menos favorecidas. Desta forma, a proposta que

envolve a residência Olivo Gomes, de “museificar” esses objetos e a própria residência seria dar um passo atrás, uma proposta antagônica ao modernismo.

A residência deveria ser revitalizada, ter vida, diferentemente do que tem sido proposto em outras casas modernistas abertas ao público, dentro e fora do Brasil. Mobiliário a casa criando espaços intocáveis, como nos museus tradicionais, definitivamente não seria a proposta.

Ela deve se tornar uma Casa Modernista - CM, como um Anti-Museu (Grosman, 1990, 5-19). Idéia essa, reforçada depois da visita feita à Fundação Maria Luisa e Oscar Americano – em São Paulo, que utilizou a residência do empresário, obra do arquiteto modernista Oswaldo Arthur Bratke (1950), para criar um museu constituído por pinturas do século XVII - XVIII, mobiliário, prataria, porcelana, tapeçaria e arte sacra do século XVIII. Logo na entrada do Museu, está exposta uma cadeira autêntica deste período, protegida por duas cordinhas douradas, impossibilitando o público de sentar na mesma.

Uma plaqueta, presa na parede ao lado da cadeira, informa:

Cadeira Período Colonial Jacarandá entalhado
--

A primeira reação, ao ver esta imagem foi, no lugar onde se lê “cadeira” adicionar as palavras “Isto não é mais uma Cadeira”, à imagem do que fez Magritte em seu famoso quadro “Treason of Images”, onde ele pinta um cachimbo e escreve em baixo “Ceci n’est pas une pipe” (Isto não é um cachimbo). Aquilo era um quadro e não um cachimbo, assim como aquela peça não é mais uma cadeira, mas sim uma obra de arte.

Como mencionou falou Mario de Andrade, fervoroso defensor do modernismo, citado por Santos (1995, 24).

....uma cadeira Luiz XV não é uma cadeira, é um objeto de arte. (...) não tenho culpa si (sic) a gente daqueles tempos andou sentando em objetos de arte em vez de sentar em cadeiras, mas carece lembrar que as duquesas e duques de então eram objetos de arte também (pág 23)

No modernismo, a intenção era se unir à máquina criando arte, confirmando o que disse Gropius em 1923 “arte e técnica são uma mesma coisa”, e, a OBRA

passou a ser o PROJETO e não mais o OBJETO, que passaria a ser executado em série pela máquina.

O produto final no design modernista não é a obra do artista e desta forma não se justifica um pedestal para ele. O mobiliário moderno não nasceu para ser peça única, “obra prima”, sendo passível de reedições, desde que o projeto, a criação original, seja respeitado.

Na Casa Modernista a idéia de velho, de morto, estará bem longe dela. Será um museu com uma proposta nova, um anti-museu, pois será claro, aberto, transparente, bem a exemplo do que propôs Lina Bo Bardi (Bardi, 1997, 4) ao projetar o MASP, em (Museu de Arte de São Paulo). Disse ela:

Um recanto de memória? Um túmulo para múmias ilustres? Um depósito ou um arquivo de obras humanas que, feitas pelos homens, para os homens, já são obsoletas e devem ser admiradas com um sentido de piedade? Nada disso. Os museus novos devem abrir suas portas, deixar entrar o ar puro, a luz nova...

Utilizar-se de uma nova visão de museu, um Anti-Museu (Grossmann, 1990, 10), no sentido de desfazer a imagem que se criou em torno da palavra “museu”, sempre ligada ao conceito de velho, antigo, distante, inatingível, e, que não seja uma vitrine de objetos intocáveis, fechados em um local insípido, inodoro, incolor, atemporal, é uma das propostas deste trabalho.

O Museu, ou Anti-museu proposto assemelha-se ao Museu dos Glaciares, em Fjaerland, na Noruega, com uma proposição ainda mais ampliada. A Casa Modernista servirá de plataforma de observação da obra de Arte do paisagista Burle Marx, que por sua vez será plataforma de observação da obra Modernista de Rino Levi, a Residência Olivo Gomes. Mais ainda, a obra de Rino Levi não deverá ser só observada, mas será desfrutada por aqueles que assim o desejarem.

Será objeto de admiração assim como o objeto de uso e de pesquisa.

O Anti-Museu será mobiliado com móveis modernistas e utensílios, reeditados, autênticos em seus projetos. Funcionará como um local de exposição e centro de

pesquisa do design modernista. Lá estarão dispostos para uso, móveis modernistas, autênticos em seus projetos, pois foram planejados para serem usados, e substituídos quando necessário.

Não haverá acervo permanente, com exceção da própria residência e dos jardins.

A casa funcionará com um laboratório, onde os objetos de pesquisa serão os móveis e a própria residência.

O grande acervo de obras arquitetônicas modernistas faz da região um local muito atraente a estudiosos, pesquisadores, arquitetos e artistas do mundo todo e a Casa Modernista poderá hospedá-los durante o desenvolvimento de suas pesquisas.

Pretende-se, portanto, criar um local propício à pesquisa, podendo inclusive acolher em suas dependências hóspedes de todo o mundo, que além de estudar o modernismo poderão, durante a estadia, vivenciá-lo. Seus quartos serão novamente quartos, suas salas e salões receberão visitas, seus banheiros serão usados, suas luzes serão acessas e de dentro da cozinha exalar-se-á o cheiro do café brasileiro.

Incorporando os nítidos rumos do museu contemporâneo, este trabalho além do Anti-Museu, propõe, a organização de um Museu Imaginário, ligado a ele, e ao CERPEMOB-Centro de Referência e de Pesquisa do Modernismo Brasileiro.

Este Museu Imaginário se baseia em conceitos formulados por André Malraux, muito difundidos, porém pouco compreendidos, que abole as fronteiras espaciais-temporais e faz com que as artes plásticas escapem a uma circunscrição física que lhes atribuiria uma racionalidade redutora. Trata-se de um "museu sem paredes". Malraux promove com o Museu Imaginário a eliminação dos enquadramentos, tanto da pintura, da escultura, como também da própria arquitetura. E, sendo o Vale do Paraíba um local reconhecidamente rico em obras Modernistas, ele por si só, pode ser considerado, nos moldes de Malraux, um Museu Imaginário.

Desenvolvimento do Projeto

A Residência Olivo Gomes por ser preservada por lei Municipal como elemento de preservação 1, não permite nenhuma modificação interna ou externa. O uso que foi destinado a ela se adequou aos espaços já existentes. Foram feitas modificações na área de serviço, que não faz parte do projeto original, para acomodar o setor administrativo.

A área de serviço original da residência, que está voltada para a antiga garagem, será fechada (2 bandeiras fixas e uma porta) com vidro temperado, jateado, não interferindo no projeto mas dando privacidade à região das cozinhas.

As modificações necessárias na parte de serviços serão internas, sem modificações externas, respeitando a fachada da residência.

Para os pesquisadores haverá três estúdios especiais, no interior da CM, garantindo a eles a privacidade necessária. Esses pesquisadores, além de pesquisar, terão a função de divulgar os resultados de suas pesquisas, mantendo contato com Universidades através de convênios educacionais.

Na Casa Modernista, a grande sala para exposições perde a sua importância, não é mais a âncora do equipamento cultural. A Casa será um espaço expositivo como um todo, criando o que se chama de “espaços residuais”, pois os “objetos do modernismo” poderão ser mostrados, levando em conta as decisões da curadoria atuante no momento, em todos os cômodos, inclusive nas partes íntimas da residência, como quartos, banheiros e cozinha.

Pretende-se criar espaços originais que atendam a diversas funções, incluindo hospedagem de estudantes residentes, pesquisadores e professores interessados no Movimento Modernista e projetar um espaço dentro do qual diversos usos possam se sobrepor, em programas simultâneos e pleno rendimento de utilização. Esse centro deverá oferecer espaços de dimensões médias, com multi-utilidade.

A Casa Modernista estará dividida em 5 setores:

1. Cultura
2. Lazer

3. Hospedagem
4. Administrativa
5. Serviços

1. Cultura

- salas de estudos
- Salas de Leitura
- Estúdios para pesquisadores
- Biblioteca
- Videoteca
- Mapoteca

2. Lazer

Considerando que a cultura oferecida pelo Centro, em alguns casos é também considerado lazer, neste setor, além de incluir itens do setor de cultura, este contará com um SALÃO DE CHÁ, para atender aos hóspedes e residentes ou visitantes para lanches, chás, vinhos e conversas informais.

3. Hospedagem

A hospedagem acontecerá na Casa Modernista. Ela poderá receber pesquisadores, professores, “residentes” em Arquitetura e Design como também turistas curiosos do Movimento. Para isso ela constará de:

- 8 quartos
- 4 Banheiros completos
- 3 WCs
- Salão de Chá/ Salão de estar e de leitura
- Terraço para leitura

4. Administrativa

Na Casa Modernista, ela acontecerá na ala anteriormente destinada aos serviços, hoje, banheiros públicos do parque. Esses banheiros serão transportados para locais mais apropriados, isto é, próximos das quadras de esportes e dos locais de caminhadas.

A administração da CM constará de:

- Secretaria
- Diretoria
- Recepção
- 2 WCs

5. Serviços

Na Casa Modernista, parte dela estará localizada no mesmo bloco que a área administrativa e constará de:

- Recepção
- Depósito de máquinas e material para limpeza
- Copa de serviço
- 2 WCs
- 2 Vestiários

Para atender a demanda de cozinha e do SALÃO DE CHÁ, a Casa constará de

- 2 Cozinhas
- 2 Despensas
- Sala de apoio para cozinha
- Área de serviço

A CASA MODERNISTA - O CERPEMOB e o MUSEU IMAGINÁRIO formarão um espaço multifuncional voltado principalmente ao ensino, às novas experiências, às pesquisas, ao lazer, à didática, nas áreas de Arquitetura e Design Modernista Brasileiro.

Referências Bibliográficas

BARDI, Lina Bo. Museu de Arte de São Paulo São Paulo, Editorial Blau, 1997

CAVALCANTI, Carlos. Como entender a pintura moderna – Rio de Janeiro – Editora Rio – 1981

CAVALVANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno – Guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2001

DOIS, José, VIEIRA, Costa. Função da Arquitetura Moderna – Rio de Janeiro – Editora Salvat - 1979

- GLANCEY, Jonathan. A História da Arquitetura – São Paulo – Edições Loyola
- GROSSMANN, Martin. O anti-museu – Pesquisa em andamento na School of Architecture and Building. Revista Comunicação e Artes, São Paulo – nº 24 – dez., 1990 pag. 5/19
- LOURENÇO, Maria Cristina França. Museus Acolhem Moderno. São Paulo – BR: Edusp, 1999
- MARTINS, Carlos Alberto. Projeto Integrado de Pesquisa – Constituição da Arquitetura Moderna de São Paulo (1930-1970) disponível em <http://www.eesc.usp.br/sap/grupos/arqbras.html> 12/11/2004
- MAHFUZ, Edson. O museu contemporâneo: da caixa de tesouro ao centro multifuncional. Disponível em: <http://www.idea.org.br/boletim/ed011/p-noticias.php>. acesso em 22/09/2004
- MAIO Sonia de. Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Cultural do Complexo Tecelagem Parayba –IPAC-TP São José dos Campos -2000
- O'DOHERTY, Brian. No interior do Cubo Branco – A ideologia do Espaço de Arte. São Paulo – BR: Martins Fontes, 2002
- OLIVEIRA, J.C.P. Mobiliário Residencial Moderno. São José dos Campos – SP. (Trabalho de Graduação), UNIVAP, 1998
- OS PRIMEIROS TRINTA ANOS DO SÉC XX NO BRASIL – Disponível em: <http://www.asemanade22.hpg.ig.com.br/primeiros.html> - acesso em 12/11/2004
- PEVSNER, Nikolaus. Origens da Arquitetura e do Design – São Paulo – Martins Fontes – 1996
- PENEDO, Alexandre. Arquitetura Moderna – São José dos Campos – FCCR. Outubro, 1997
- PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo – Editora Ática – 2002
- RASMUSSEN, S. Eiler. Arquitetura Vivenciada. São Paulo – BR: Martins Fontes, 1986
- REVISTA PROJETO. Especial Rino Levi, 100 anos – São Paulo – Ed. Arco. Dezembro 2001 pags. 22/35

RICCO, Juan. Museos Arquitetura Arte – Los Espacios Expositivos. Spain: Sílex, 1994

SANTOS, Maria Cristina Laschiavo. Móvel Moderno no Brasil. São Paulo. Studio Nobel. FAPESP/edusp, 1995

SEMBACH, K.- Jurgem. Modernismo. Alemanha. Ed. Benedikt Taschen. 1993

SEVERINO, Antonio Joaquim – Metodologia do Trabalho Científico – São Paulo . Cortez Editora 22ª edição – 2003

TOLEDO, Benedito Lima Dar futuro ao passado. Jornal O Estado de São Paulo. 30/07/2001

WITT, Sol Le Arte Conceitual As idéias transformam o mundo disponível em : <http://www.obraprima.net/materias/html226/html226.html> acesso em 10/10/2004

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana . São Paulo. Pini. 1ª edição, 1983